

MUZÍKANÍ TÍNLAW METODLARÍ

Turdibaev Samandar

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10325568>

Annotaciya. Bul teziste muzikasını tınlaw metodları boyınsha sondayaq balalar saz ásbaplarında birge atqarıw boyınsha sóz etilgen.

Gilt sózi: Muzika, estetika, ruwxıy, ádep-ikramlı, páklik, tárbiya, nama, shaxs.

METHODS OF LISTENING TO MUSIC

Abstract. This thesis describes the methods of listening to music, as well as joint performance on a children's instrument.

Key words: music, aesthetics, spirituality, morality, purity, upbringing, melody, personality.

МЕТОДЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ

Аннотация. В данной дипломной работе рассказывается о методах прослушивания музыки, а также о совместном исполнении на детском инструменте.

Ключевое слово: музыка, эстетика, духовность, нравственность, чистота, воспитание, мелодия, личность.

1. Kórgizbeli metod;

- Oqıtıwshınıń janlı hawazi, súwretler, arqalı balalar saz ásbapları, ritimli háreketler

2. Ameliy metod:

- oqıwshılardıń muzıkalıq shıǵarmaǵa qızıǵıwın asırıp, olar túrmıslıq tájiriyesine baylanstırıp túsindirip hám muzıkalıq shıǵarmaǵa múnásabetin aktivlestiriw

3. Salıstırıw metodı:

- búnda shıǵarmalardıń janrları atqarıwshılıq ahmiyetleri templeri, mazmúnları salıstırıladı, muzıkalıq talǵamın osiriwge jardem beredi.

Muzika sabagınıń 5 xizmet túrleri (xor bolıp aytıw, muzika sawatı, muzika tınlaw, muzıkaga say harakterlerdi ornlaw ham balalar saz-ásbaplarında birgelikte atqarıw) úzliksiz baylanısıp barıladı ham bir pútinlikke erisedi.

4. Awız-eki metodlar:

- Oqıtıwshı tınlanatıǵın shıǵarmanıń mazmúnın balalar túrmısına baylanıslı tańlap aladı. Shıǵarma mazmúnına qarap avtorları, kelip shıǵıw tariyxı haqqında qızıqlı gúrriń aytıp beredi.

Balalar saz àsbaplarında birge atqarıw.

Balalar saz àsbaplarında birge atqarıw. Búl xizmet túri eń qızıqlı shınıǵıw esaplanadı, sebebi balalar saz àsbapları janlı, dawıslı oynshıqlar sıpatında hár bir oqıwshını qızıqtıradı. Balalar saz àsbapları birinshi náwbette oqıwshılarda qosıq aytıw elementleri arqalı dóretiwshilik, muzikalıq oqıw qábiletlerin rawajlandıradı. Muzıka mádeniyatı sabaǵında balalar saz àsbaplarınan paydalanıw jaqsı nátiyjeler beriwi menen birge oqıwshılardı sabaqqa qızıǵıwshılıǵın, qızıǵıwı, muzikalıq oqıwın arttıradı. Muzıka sabaqlarında qollanılátuǵın balalar saz àsbapları eki túrge bólinedi. Melodiya shıǵaratuǵın hám melodiya shıǵarmaytuǵın saz àsbapları kiredi.

1. Melodiya shıǵaratuǵın saz àsbaplarǵa metalafon hám kselafon kiredi.

2. Melodiya shıǵarmaytuǵın saz àsbaplarǵa; dayralar apiwayı júp qosıqlar, kishi shıqshdaqlar, barabanlar, úsh múyish, markassa hám rumbalar kiredi.

Balalar saz àsbaplarında birge atqarıw hár túrli metodlarda ámelge asırıladı;

1 Aldın balalar qosıqtı tınlap, shapalaq qaqıp. Ritmin beredi.

2 Muzıkaǵa ritm beriw menen birge anıq ámelge asırǵanlar, balalar saz àsbaplarında birgelikte atqarıw bolıp tabıladı.

1. Keyinshelik bolsa, passiv balalar, durıs aytıwǵa úmtiliw maqsetinde olar da qosılıp atqaradı.

2. Balalar saz àsbaplarında birgelikte atqarıw har waqıtta hár qıylı saz àsbaplarında orınlanađı.

3. Klasstı eki toparǵa bólip: 1 - topar shapalaq hám sazda. 2-topar dawıs úsiline beriw (búm – bak, baka- baka – búm) menen ámelge asırıw múmkin

4. Balalar saz àsbaplarında ritmik birge atqarıwshılıq kórsetilgen ritmikalıq grafik dúzilimelerge qarap ámelge asırıladı. Saz àsbapta shertiw oqıwshılar dóretiwshiligin asıradı, aktivlestiredi, dóretiwshilik sheberligin hám muzikalıq qábiletlerin hár tárepleme rawajlandıradı

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.

2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN

- THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Аюпова К., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.

25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.

39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH